

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

852 Erlangen, am 18. Juli 1969

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 4. Oktober 1969, 9.15 Uhr, in Augsburg, Rathaus, Oberes Flöz, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Zeitschrift und Publikationen
4. Fachgruppen und Arbeitskreise
5. Tagungen und Kongresse
6. Satzungsänderung
7. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1969 an die Geschäftsstelle, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35. In der Anlage wird der Entwurf einer Neufassung der Satzung vorgelegt. Mitglieder, die die bisherige Satzung nicht zur Hand haben, können sie bei der Geschäftsstelle anfordern.

Ruhnke

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 1. bis 4. Oktober die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Augsburg statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 1. Oktober 1969

Anreise

ab 20.00 Uhr Zwanglose Begrüßung im Ratskeller (Rathaus)

Donnerstag, 2. Oktober 1969

9.00–13.00 *Uhr*
15.00–18.00 *Uhr* Rathaus, Oberes Flöz

Fachgruppensitzungen sowie Sitzungen des Vorstandes und des Beirats
(hierzu ergehen besondere Einladungen mit Zeitangaben)

Veranstaltungen für die übrigen Teilnehmer am 2. Oktober:

Besichtigungen:

Ausstellung der Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg
„Geschichte des Augsburger Musikdruckes in Dokumenten“,
Stadtarchiv, Fuggerstraße 12
(Öffnungszeiten: 9.00–12.00 Uhr, 14.00–17.00 Uhr).

Städtische Kunstsammlungen, Schaezler-Palais
Maximilian-Museum, Welser-Haus
Römisches Museum, Dominikaner-Kirche
(Öffnungszeiten: jeweils 10.00–16.00 Uhr)

14.30 Uhr Stadtrundfahrt (nach Anmeldung; Kosten 3.50 DM),
Treffpunkt: Verkehrsverein, Fuggerstraße 4–6

20.00 Uhr Stadttheater

Aufführung der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber
(nach Anmeldung, voraussichtlich kostenlos)

Freitag, 3. Oktober 1969

9.15–12.00 Uhr Rathaus, Oberes Flöz

Tagungsthema: Musikwissenschaft und Schulmusik; Referate

15.00–17.30 Uhr Diskussion der Referate

20.00 Uhr Stadttheater

Aufführung des „König Johann“ von Friedrich Dürrenmatt
(nach Anmeldung, voraussichtlich kostenlos)

Samstag, 4. Oktober 1969

9.15 Uhr Rathaus, Oberes Flöz

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

(Nur für Mitglieder. Es wird gebeten, die Mitgliedskarten als Ausweis mitzubringen.)

Organisatorische Hinweise:

Anmeldung wird bis spätestens 1. September 1969 auf beiliegender Karte erbeten.

Quartierbestellung bitte nur an den Verkehrsverein Augsburg auf beiliegender Karte.
Die Quartierzuweisung erfolgt schriftlich (die Vermittlungsgebühr in Höhe von DM 1.–
ist bei Abholung der Tagungspapiere zu bezahlen).

Das Tagungsbüro, in dem Teilnehmerkarten, Prospekte, Stadtpläne usw. entgegen-
genommen werden können, befindet sich im Verkehrsverein Augsburg, Fuggerstraße
4–6 und ist geöffnet von 8.00 bis 19.00 Uhr.